

МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ БАРОКОВОЇ ІДЕЇ БОРЬБИ ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПРОПОВІДЯХ XVII СТ.

Художня семантика конфлікту, тяжіння до контрастів та антитез, боротьби протилежностей є однією з фундаментальних рис бароко. Щоб відобразити протилежні грані людського життя, існування добра і зла, розкрити ідею необхідності кожній людині постійно робити вибір у житті, проповідники активно використовують виражальні засоби антонімів. У проповідях засвідчено однокореневі, різнокореневі, контекстуальні антоніми. Антонімічну пару утворювали лексичні одиниці різної генези. Автори проповідей використовували різноманітні додаткові засоби, що посилювало стилістичну виразність антонімів та демонструвало потужний виражальний ресурс української мови XVII ст.

Ключові слова: бароко, барокова проповідь, антоніми, українська мова XVII ст., виражальні засоби мови.

Зелінская О. Ю. Языковые средства отображения барочной идеи борьбы противоположностей в украинских проповедях XVII в. *Художественная семантика конфликта, тенденции к отображению контрастов, антитез, борьба противоположностей есть характерной чертой искусства барокко. Чтобы отобразить противоположные грани человеческого бытия, существование добра и зла, передать идею необходимости делать жизненный выбор проповедники использовали выразительный потенциал антонимов. В исследуемых текстах наблюдаем использование антонимов с одинаковым корнем, разнокоренные, контекстуальные. Антонимическую пару составляли лексемы разного происхождения. Авторы проповедей использовали разные средства усиления стилистической выразительности антонимов, что свидетельствует о мощном выразительном ресурсе украинского языка XVII в.*

Ключевые слова: барокко, барочная проповедь, антонимы, украинский язык XVII в., выразительные средства языка.

Zelinska O. Yu. Language means of the baroque idea expression of conflict of opposites in Ukrainian sermons of XVII century. *The literary works of Baroque writers is of paramount interest of literature and art critics, philosophers, but in linguistic circles verbal art of baroque has not been displayed comprehensively; besides, most of the linguists paid a great attention to poetry as the main representative of baroque art, embodied in word, prose works remain less studied.*

The research purpose is to analyze language means of the baroque idea expression of conflict of opposites in Ukrainian sermons of XVII century, which requires the identification of the main baroque ideas in homiletic works and which language means are used to express them.

Artistic semantics of the conflict, attraction to contrasts and antitheses, conflict of opposites is one of the fundamental features of baroque. To show opposite sides of human life, the existence of good and evil, to reveal the idea of the necessity for every man to make a choice in the life, preachers use actively the expressing means of antonyms.

Antonyms with the same root, with different roots and contextual ones are found in sermons. Two lexical units of different genesis made an antonymic pair. The authors of sermons used various additional means to emphasize stylistic expression of antonyms and to show a powerful expressing potential of the Ukrainian language of XVII century.

Key words: baroque, baroque sermon, antonym, the Ukrainian language of XVII century, expressing language means.

Творчість українських письменників епохи бароко є предметом посиленого зацікавлення літературознавців, філософів, мистецтвознавців, але

в лінгвістичних студіях словесне мистецтво бароко досі не знайшло такого ж усебічного висвітлення. Крім того, більшість мовознавців основну увагу приділяла саме поезії як головному репрезентанту барокового мистецтва, втіленого у слові, а прозові тексти залишаються менш дослідженими, що зумовлює актуальність вивчення прози барокового періоду, яку презентують проповідницькі твори.

Тяжіння до контрастів та антитез як формальних, так і семантичних (миті й вічності, краси й потворності, духовності й чуттєвості, життя і смерті тощо) є однією з фундаментальних рис стилю бароко [5: 193]. С. Кримський уважав, що художня семантика конфлікту, контрасту, боротьби протилежностей у культурі бароко набуває рис стильової маніфестації [3: 29]. Мета дослідження – проаналізувати мовні засоби вираження головної барокової ідеї боротьби протилежностей в українських проповідях XVII ст., для чого необхідно з'ясувати, які провідні барокові ідеї порушено у проповідницьких творах.

Досліджуваний матеріал показує, що найвиразнішим мовним засобом утілення барокових ідей були антоніми. На діахронному зрізі стилістичні функції антонімів у пам'ятках різних жанрів вивчав Л. Полюга і спостеріг, що риторичні фігури, антитези, створені на основі опозицій, особливо характерні для полемічної й конфесійної літератури, у якій багатою є антоніміка абстрактних іменників, що відбивають опозиційність понять і вказують на боротьбу ідей, протиставлення людських характерів, учинків [7: 151, 154].

У добу Бароко в українській філософській думці стала актуальною проблема визначення сутності людини. Українські мислителі намагалися вирішити питання про співвідношення свободи й необхідності. Проблеми, які прагнули розв'язати українські інтелектуали, знаходять відображення і в проповідницьких творах. Наприклад, П. Могила у проповіді «Хрест Спасителя і кожної людини» особливо наголошував на тому, що Спаситель нікого не примушував іти за ним, але хотів, щоб кожен, хто вірить йому, обрав хресний шлях терплячості свідомо і добровільно [6: 30]. Антоніми в названій проповіді стають мовним засобом відображення філософських поглядів на проблеми вільного волевиявлення людини, напр.: *... на волю намъ даючи пріймовати albo не пріймовати, што щнъ намъ подаеть ... Добровольныхъ теды слугъ и насл довщивъ потребуеть Пань, а не поневольных* (Мог., Хрест: 281).

Дослідники констатують, що наукові відкриття доби Бароко похитнули переконаність у центральному положенні Землі у світобудові, а водночас й уявлення про людину як про вінець і мету Божого творіння. Філософія цієї епохи розкрила трагічну внутрішню боротьбу неоднорідних за своєю природою душевних сил людини, вказала на внутрішні конфлікти людини із самою собою, спричинені цієї боротьбою [2: 157]. Ця проблема знаходить відображення у світовій художній літературі, включаючи й українську [4: 12]. С. Кримський акцентував, що бароковий менталітет визнавав двоїсту природу людини – людину «внутрішню» і людину «зовнішню» [3: 27]. Українські проповідники намагалися донести ці ідеї до слухачів і читачів, адаптуючи складні філософські істини до їхніх перцептивних можливостей.

Тексти проповідей презентують численні ряди антонімічних пар, які охарактеризовано суперечливою сутністю людини. Вони об'єднують іменники, прикметники, прислівники. Компоненти пар включають питомі лексеми й запозичення, і незалежно від походження вони виконують ті ж самі виражальні функції. Наприклад, згадану ідею втілюють антонімічні пари абстрактних іменників: *добрость — злость, пієнкость — шпетность, сила — слабость, правда — фальш, мудрость — невѣдомость, живот — смерть, щасте — утраплене: Маєть Члѣвъ в себѣ добрость, але змѣшаную зі злостью, маєть пієнкость, але злученую з шпетностью, маєть силу, але з слабостью, маєть правду, але не без фальшу, маєть м(д)рость, але з невѣдомостью, маєть живот, але з смертію, маєть щасте, але з утрапленем змѣшаное* (Рад., Огородок: □□□); прикметників, прислівників: *веселый — смутный, смѣлый — боязливый, богатый — убогий, добре — зле: Першая ест нестатечность, человекѣ свѣтовый, тебе самого, который естєть то веселый, то смутный, то смѣлый, то боязливый, то богатый, то убогий, то хочеш, то не хочеш. Другая нестатечность старших, которые тебѣ то добре, то зле хотят, едно розказуют, другое заказуют* (Рад., Опов.: 307). Водночас антоніми є засобом підкреслення індивідуальності людини та її неповторності, напр.: *Яко Днѣ бываетъ единъ болший другій коро(т)шій, такъ и житіє одного члѣвка долиное, другого коротіное. На остатокъ, яко днѣ бываетъ единъ ясный другій хмурный, непогодный: такъ и члѣвкъ, еди(н) весолый, другій квасный, нелютостивы* (Рад., Старушич: 32).

Вирішуючи проблему сутності людини, проповідники пропагували ідею рівності всіх людей. У наведеному далі фрагменті засобом переконування слугує нагромадження різних типів антонімів: різнокореневих, однокореневих, контекстуальних, лексем, що виражають протилежні значення на понятійному рівні: *Царя и нищагѣ, богатагѣ и убогагѣ, раба и господина, пієнкогѣ и непієнкогѣ, мудрагѣ и немудрагѣ, шляхетнагѣ и нешляхетнагѣ, воина и рольника, преложеногѣ и под(д)анагѣ, властельна и кальку з единой [Бог] учинил матери. Земли* (Рад., Вінець: сзв.).

Колізія добра і зла як філософська проблема і як тема мистецтва ніколи не втрачала своєї актуальності, і саме вона стає однією з провідних у барокових казаннях. Семантично опозиційні лексеми дають змогу відобразити протилежні грані людського життя, існування добра і зла, необхідність кожній людині постійно робити вибір у житті. Лексичними виразниками проблеми свободи вибору людини стають антонімічні пари, компоненти яких реалізують загальнокатегоріальне значення «добро» і «зло», напр.: *... щ(т) коль ясне даєтьсѣ вѣдати, же не з предѣставленія Бжѣого вола члѣча на доброе albo на злое скланѣтисѣ мусить* (Мог., Хрест: 281); *Туть еше належитъ намъ вѣдати, же бгѣ побужаєть насъ тылко, жебы смо чинили доброе и хотѣли чинити, а не принушаєть, бо чловековѣ даль бгѣ волю вольную и що хоче члѣвъ доброе и злое может чинити* (Галят., Ключ: 128). Протиборство добро і злого зазвичай спроектовано на вчинки та життєві орієнтири людини. Їх детерміновано прикметниковою парою *добрий — злий*, компоненти якої сполучаються з лексичними одиницями на позначення людини, вчинку та вжитого в переносному значенні слова *дорога*: *... люде повинни злыи учинки*

щ(т) добрых щ(т)дѣлати, добри учинки чинити, а злыхъ хронитисѧ (Галят., Ключ: 101); *Двоакою дорогою люде на свѣтѣ ходятъ(ь), єдни доброю, друзїи злою* (Галят., Ключ: 140). У наведеному нижче фрагменті з проповіді з проповіді боротьби добра і зла передає низка побудованих на основі антонімії порівняльних конструкцій, приєднаних сполучником *як*, їх виразність посилено полісиндетоном: *Як темность свѣтлости, якъ горкость солодкости, якъ болезнь здоровью, и якъ смерть животу, такъ невѣрные люде вѣрнымъ, злыи добрымъ противѧтсѧ, ненавидѧтъ ихъ и преслѣдуютъ* (Галят., Ключ: 129). Ще більше компонентів ампліфікаційного ряду антонімічних пар спостерігаємо в наступному контексті: автор переконує, що шлях до досягнення бажаного блага лежить через подолання того, що суперечить йому: *До Цр(ст) вѧ нб(с)на(г) прїйти не може(т) члѣвкъ, хиба през труды, до славы, хиба през зерживость, до нез(м)ѣнны(х) богатствѣ, хиба през убозтво, до великого вного мира, хиба презъ недостатокъ, до несконченной сладости, хиба през дочасную горкость, до вѣчныхъ радостей, хиба презъ слези* (Рад., Огородок: □□□). Засобом увираження авторської думки слугує повтор на початку кожної пари частки *хиба*. Це службове слово засвідчується як частка з відтінком приблизності, можливості в пам'ятках із середини XVI століття [1: 485] і, розвинувши семантичний потенціал, функціонує в сучасній українській мові як питальна, модальна, видільна, емоційно-експресивна частка і як умовно-протиставний, допустово-обмежувальний сполучник (СУМ XI: 68).

Семантично опозиційні лексеми стають засобом переконування слухачів у тому, що тільки віра в Бога здатна змінити людину і є запорукою здійснення правильного вибору. Уживаючи антонімічні пари лексем, що позначають морально-етичні поняття, проповідник на прикладі життя князя Володимира переконує в силі християнської віри: *Поки не зоста(л) шкрїщенныи Великій кнѣзь Владимир что сѧ множило в ср(д)ци егш? Множилиса розныи грѣхи, то прагнене панована и примножена розныхъ земель и мѣст, то нечистоты rozmaитыи, то забойства, а гды оуже зостал шкрїщеннымъ, щ Бжѣ мой, яка в нем наступила щ(т)мѣна. Гды было прагнене чести, там уже гору взѧла покора Хвѧ, где были нечистоты великии там оуже по Крїщенїи стѣом зостали всякіи чистоты ... где была сросос(т) там уже великаѧ ся шказала ку людем ласка. В срдци великашъ кнѣзь Владимирѧ и де же умножисѧ грѣх, тамо преизбыточества блѣ(д)тъ* (Рад., Вінець: □□□).

Стилістичний потенціал антонімів стає засобом художнього вираження однієї з ключових проблем, яку намагалися осмислити європейські й українські митці доби Бароко, – проблеми світу, земного життя.

За допомогою антонімів проповідники передавали ідею поєднання полярностей у людському житті: *Свѣт сей ... маєть двѣ дщерь: ща(с)те и неща(с)те, бога(т)ство и убо(з)тво* (Рад., Вінець: □□□). Вияви непевності світу конкретизовано антонімічними парами лексем на позначення осіб за соціальним статусом: *багатий – убогий, пан – слуга: Прудко тебе, члѣвче, свѣтъ зарадытъ, богатою убогимъ, пана слугою, потентата невольникомъ учититъ* (Галят., Ключ: 185). Для посилення контрасту автори вдаються до ампліфікації протиставлень, побудованих на основі іменникових та дієслівних

антонімічних пар: ... [свѣтъ] поленъ есть хитрости, поленъ зрады, которій єдною рукою выноситъ, другою щ земли ударяетъ; одною рукою златыи ланцухъ на шию, другою пута на ноги вкладаетъ, єдною царство и волно(ст) дарует, а другою щеймуетъ (Рад., Огородок: □Ѕ); ... чи для того абы нестатечность и прудкую отмѣну фортуны людской выразиль, которая єдною години члѣка выносит другой або тоижъ з воли Бжѣй его и понижаетъ. То подобная мовить Сенека филіософъ: щастє з своихъ даровъ играетъ и что дало кому отймуетъ, а что отняло знову отдаетъ (Рад., Слово: 48). Ампліфікаційні ряди опозиційних пар абстрактних іменників характеризують суперечливу сутність світу, у якому поєднуються реалії, ними позначувані: ... вѣдаючи добре о нестатечности великой сего облудного свѣта, который все обецует доброе, а дает все злоє, обецует щастя, а дает нещастя, обецует радость, а дает смуток, обецует упокоєніє, а дарует замѣшанє, обецует честь, а дает нечест, обецует живот, ано дает смерть (Рад., Опов.: 222). Водночас ці ж іменники кваліфікують Царство Небесне як таке, у якому відсутня опозиція добра і зла: Запровадь его на мѣсца, где нѣмашь болю и фрасунку и вѣздыханїа, але радость и веселїє (Коп., Омлія: 171); То где ж маєм шукати такои радости, до которои нѣколи жадный не мѣшается смуток, где такового щастя, с которым нѣкгде ся не лучит нещастє, где такового багатств, по которых нѣкгде не наступует убоство? В небѣ ... (Рад., Опов.: 320).

Численний ряд антонімічних пар характеризує такий атрибут життя, як слава, що був універсальною ознакою життя земного, виразником широкого діапазону людських прагнень: від мізерних і буденних аж до бажань володіти світом і підкорити народи. Усе це протиставлено славі небесній, життю в єднанні з Богом, пошукам цінностей духовних. Основні ознаки, за якими протиставляли славу земну і небесну, — це несправжність і короткотривалість першої та вічність і абсолютна цінність другої: ... слава лю(д)скаа є(ст) барзо малаа и оутлаа; слава зась Бжѣа єст незмѣ(р)наа и трвалаа (Рад., Вінець: □□Ѕ); Слава за(с) Бжѣаа вѣчнаа єстъ и щираа. Слава лю(д)зкаа нестатечнаа єстъ ... Слава за(с) Бжѣаа сталаа и статечнаа єстъ. Слава людзкаа єстъ коро(т)каа ... Слава за(с) Бжѣаа долголѣтнаа и вѣчнаа єстъ (Рад., Вінець: □□Ѕ зв.). Отже, слава лю(д)скаа, сегшсвѣтнаа, члѣваа позначена атрибутивами малаа, утлаа, невѣрнаа, нещираѣ, нестатечнаа, короткаа, порожняа, дочаснаа і перебуває в опозиції до слави Божої, небесної, яка вѣчнаа, незмѣрнаа, трвалаа, щираа, сталаа, статечнаа, долголѣтнаа.

Мінливість і суєтність усього земного традиційно втілено в мариністичних образах. Порівняння світу з морем увиразнюють семантично опозиційні лексеми, напр.: Повторе свѣтъ сей єстъ морем и щ(т)толь, бо яко водъ морскихъ волны **подвышаютъ** ся абы упали, такъ на свѣтѣ много єст тых, которые поднесиша на высотк гоноровъ в єдномъ моментѣ **оупадаютъ** (Рад., Вінець: □Ѕ□ зв.); В морю Рыбы **меншии** щ(т) **болшихъ** пожираны бывають, так в свѣте **оубо(г)шии** о(т) **богатъшихъ** приследованє и оутисненє поносят (Рад., Вінець: □Ѕ□).

Вивчаючи стилістичні можливості антонімії, мовознавці наголошують на тому, що «стилістико-семантична природа антонімів криє в собі

можливості розширення меж антонімії в індивідуальному контексті. Це розширення відбувається завдяки можливості протиставляти слова не тільки за усталеними в мовному обігу загальномовними антонімічними парами, але і в залежності від індивідуального слововжитку» [8: 106]. Наприклад, у проповіді П. Могили семантичної опозиційності набувають ряди слів *школамъ, вдовамъ, сиротамъ, убогимъ – похоти, роскошамъ, избыткимъ*. Лексеми першого ряду стали виразниками праведного, побожного життя людини, а другого – символами протилежних життєвих цінностей – шляху гріха й відступництва від Бога, напр.: ... *оуслуже(н)е самому Пану ... Школамъ, Вдовамъ, сиротамъ и всѣмъ убогимъ, а не своей похоти, роскошамъ избыткимъ* (Мог., Хрест: 286).

Антоніми, як полярно протилежні прояви єдиної сутності, можуть позначати повноту вияву цієї сутності, охоплення всього класу предметів. Зразки вживання антонімів у такій функції спостерігаємо і в досліджуваних проповідях: *Любацимъ Бѣ всѣ поспѣшествуютъ въ блѣде: щасте и нещасте, богатство и оубозстви, честь и нечест, понижене и вывешене, все са ему тое щборочаетъ в доброе* (Рад., Вінець: □□□). Такі антонімічні пари передають усеохопність Божественної любові й милосердя: ... *таа то любовь ест звязкомъ зедночаючим члонки црковные не только до живыхъ, леч и до умерлих* (Коп., Омілія: 164); *Маріа всѣхъ до себе принавши, такъ богатому, яко и убогому, такъ здоровому, якв и немощному, такъ пре(м)дрому, якв и простакови, та(к) благодарному, якв и худородному всобливый даетъ Покровъ* (Рад., Огородок: □□□).

Автори проповідей вдаються до різноманітних додаткових засобів, що посилюють стилістичну виразність антонімів, наприклад полісиндетону: *Волѣса [Христос] на земли щказати члѣко(м) оубози(м) анижели богатымъ волѣл на се(м) свѣтѣ оужити нендзы, оутрапенѣ анижели рщскоши якои и утѣхи, волѣл быти безславе(н) анижели славенъ* (Рад., Вінець: □□□). Виразальний потенціал антонімів посилює нанизування кількох пар у межах одного контексту, напр.: *Єдна ночь ему збывала, а онъ щ животѣ многихъ лѣтъ пѣкловальса: тѣшилъса, же много са ему зродило, а невѣдалъ, же пѣчого з собою не вѣзметъ* (Мог., Хрест: 289).

Отже, досліджуваний матеріал показує, що основним мовним засобом вираження барокової ідеї боротьби протилежностей були антоніми. У проповідях засвідчено різні типи антонімів: однокореневі, коли протилежне значення виражено за допомогою префіксів **не-**: *щасте – нещасте, правда – неправда; без-*: *славенъ – безславен; честь – безчесть*; різнокореневі: *богатство – оубозстви*; контекстуальні: *златый ланцухъ – пута*.

Антонімічні пари представлено різними лексико-граматичними класами слів: іменниками *радость – смуток*, прикметниками *здоровий – немощный*; дієсловами: *повышаются – оупадаютъ дарует – щдеймуетъ*; прислівниками *внутре – позвѣрховне; напотымъ – тепер*. Антонімічну пару утворювали різні за походженням лексичні одиниці, серед яких власномовні та запозичення, що засвідчує їх функціональну тотожність. Виразальні функції антонімів, засвідчені текстами досліджуваного періоду, відомі українській мові подальших періодів її розвитку.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні мови української проповіді на різних діахронних зрізах, виразальних засобів української літературної мови XVII ст. та специфіці продовження традицій у новій літературній мові.

ЛІТЕРАТУРА

1. Історія української мови. Морфологія / С. П. Бевзенко, А. П. Грищенко, Т. Б. Лукінова [та ін. ; редкол. : В. В. Німчук (відп. ред.) та ін.]. — К. : Наук. думка, 1978. — 539 с. **2. Історія філософії України :** підручник / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін. — К. : Либідь, 1994. — 414 с. **3. Кримський С.** Менталітет українського бароко / С. Кримський // Українське бароко : в 2 т. — [Харків] : Акта, 2004. — Т. 1. — С. 21–47. **4. Наливайко Д.** Українське бароко: типологія і специфіка / Дмитро Наливайко // Українське бароко : в 2 т. — [Харків] : Акта, 2004. — Т. 1. — С. 7–19. **5. Наливайко Д. С.** Бароко / Д. С. Наливайко // Енциклопедія історії України : в 5 т. Т. 1 / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. — К. : Наук. думка, 2003. — С. 192–194. **6. Нічик В. М.** Петро Могила в духовній історії України / В. М. Нічик. — К. : Український центр духовної культури, 1997. — 328 с. **7. Полюга Л. М.** Українська абстрактна лексика XVI — першої половини XVII ст. / Л. М. Полюга. — К. : Наук. думка, 1991. — 239 с. **8. Сучасна українська літературна мова.** Стилїстика / за заг. ред. І. К. Білодіда. — К. : Наук. думка, 1973. — 588 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гаят., Ключ — Гаятовський І. Ключ розуміння / І. Гаятовський // Гаятовський І. Ключ розуміння / підг. до вид. І. П. Чепіги. — К. : Наук. думка, 1985. — С. 53–211.

Коп., Омїлія — Омїлія албо казаньє ... // Тітов Хв., проф. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI — XVIII вв. : всезбірка передмов до українських стародруків. — К., 1924. — С. 147–172.

Мог., Хрест — Могила П. Хрест Спасителя і кожної людини // Тітов Хв., проф. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI — XVIII вв. : всезбірка передмов до українських стародруків. — Київ, 1924. — С. 271–290.

Рад., Вінець — Радивилівський А. В нець ХвЮь. — К., 1688.

Рад., Огородок — Радивилівський А. Огородокъ Марїи БцЮы. — К., 1676.

Рад., Опов. — Крєкотєнь В. І. Оповідання Антонїя Радивилівського / В. І. Крєкотєнь. — К. : Наук. думка, 1983. — С. 208–381.

Рад., Старушич — Радивилівський А. Словщ на погреб ... Климентї Старушича Игумена Выдубицкого // Марковскїй М. Антонїй Радивилівскїй. — К., 1894. — С. 30–36.

Зелінська Оксана Юрїївна — доктор філологічних наук, доцент, професор української мови і методики викладання кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 28.

E-mail: zelinska67@ukr.net

tel: +38 (050)4472025

http://orcid.org/0000-0002-7965-428X

Zelinska Oksana Yuriivna — Doctor of Philology, Associate Professor, Professor at the Ukrainian Language and Methods of Teaching Department, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. Ukraine, 20300, Cherkasy region, Uman, Garden Str., 28.